

УДК 633.88

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЗАПАСЫ ВИДОВ РОДА THYMUS L. НА КРИВОРОЖЬЕ

Т.Э. БАРАЕВА

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 Киев, ул. Тимирязевская, 1

Приведены результаты изучения эколого-ценотических особенностей, распространения и запасов некоторых видов рода *Thymus* L. на Криворожье.

Среди множества лекарственных растений значительный интерес представляют виды рода *Thymus* L., которые издавна используются в научной и народной медицине. Практически все они одинаково применяются и заготавливаются вместе под названием "herbae serpilli". Неодревесневшие облиственные побеги ("трава") этих растений используются как отхаркивающее и болеутоляющее средство [2, с. 459—461].

При исследованиях использовались методики определения сырьевого потенциала [1, 3].

Согласно результатам наших исследований на Криворожье, наиболее распространенными из рода *Thymus* L. являются виды *Thymus marschallianus* Willd., *Th. dimorphus* Klok. et Shst., реже *Th. pallasianus* U. Br.

Thymus marschallianus Willd. произрастает на сухих склонах балок и речных долин, особенно в их верхних и средних частях, в разреженных зарослях кустарника, на обочинах дорог. Популяции *Th. marschallianus* Willd. входят в состав степных сообществ с общим покрытием травяного покрова до 80 % и господством степных злаков, иногда в сочетании со степными кустарниками. Состав ассоциаций с участием *Th. marschallia-*

nus Willd. мало чем отличается в разных местах данного региона, их видовое богатство составляет 40—50 видов. Образует разреженные массивы в сообществе с *Festuca valesiaca* Gaud., *Koeleria cristata* (L.) Pers., *Euphorbia seguieriana* Neck., *Taraxacum serotinum* (Waldst. et Kit.) Poir., *Teucrium polium* L., *Crinitaria villosa* (L.) Grossh., *Euphorbia stepposa* Zoz., *Eryngium campestre* L., *Medicago romanica* Prod. и др. Проективное покрытие *Th. marschallianus* Willd. в таких сообществах изменяется от 6 до 17 %, плотность запаса надземной части составляет 14,2—53,5 г/м². Почти на всех обследованных участках ценопопуляции *Th. marschallianus* Willd. были приурочены к пологим верхним и средним частям склонов преимущественно южной и юго-восточной экспозиции, размещенных вдоль долин рек Ингулец, Боковая, Каменка, Саксагань. На участках, где степные сообщества подвергаются выпасу, общее покрытие травяного покрова уменьшается до 50 %, обилие *Th. marschallianus* Willd. при этом не только не снижается, но даже несколько увеличивается за счет разрастания куртин, и в этих сообществах он достигает максимальной урожайности надземной части (110—170 г/м²). Проективное покрытие на таких участках — от 20 до 40 %.

© Т.Э. БАРАЕВА, 2000

Thymus dimorphus Klok. et Shost. обычно занимает более или менее крутые степные склоны, чаще всего каменистые, или периферические части различных обнажений. На степных участках балок он образует разреженные массивы в сообществе с *Artemisia austriaca* Jacq., *Centaurea adpressa* Ledeb., *Lotus ucrainicus* Klok., *Galium ruthenicum* Willd. и др. В формировании растительного покрова обнажений кристаллических пород вместе с *Th. dimorphus* Klok. et Shost. принимают участие *Tanacetum millifolium* (L.) Tzvel., *Potentilla arenaria* Borkh., *Potentilla argentea* L., *Centaurea marschalliana* Spreng., *Sedum acre* L. и др. Проективное покрытие его здесь изменяется от 10 до 30 %, плотность запаса надземной части — от 15 до 45 г/м².

Thymus pallasianus H. Braun встречается на речных песках, обнажениях известняка, на склонах крутых берегов рек Ингулец, Каменка, Боковенька, Боковая. В данном регионе этот вид не является доминирующим, в основном он присутствует как ингредиент. Здесь распространены сообщества с доминированием *Stipa capillata* L., *St. lessingiana* Trin. et Rupr., *Festuca valesiaca* Gaud. и фрагменты кустарниковой степи. Проективное покрытие *Th. pallasianus* H. Braun — от 5 до 18 %, плотность запаса надземной части — от 10 до 30 г/м².

Экологически все 3 вида достаточно разобщены и между ними нет конкурентных отношений. Средняя плотность запаса сырья в ценопопуляциях с проективным покрытием 10—15 % составляет 100—150 кг/га.

Тенденция сокращения запасов лекарственных растений, в том числе и видов рода *Thymus* L., в связи с антропогенезом приводит к необходимости принятия мер по охране дикорастущих лекарственных растений,

ограничению и рационализированию их заготовки и введения в культуру. В связи с широким распространением разнообразных техногенных ландшафтов и послепромышленных земель можно использовать экологически чистые нарушенные земли для интродукции на них лекарственных растений, что позволит увеличить запасы лекарственного растительного сырья и рекультивировать эти экотопы.

1. Борисова Н.А., Токарева В.Д., Кузнецова М.А. Рекомендации по изучению ресурсов лекарственного растительного сырья для организации их рационального использования и охраны. — Курск: Курск. правда, 1982. — 50 с.
2. Лебеда А.П., Джуренко Н.І., Ісайкіна О.П. та ін. Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник / Відп. ред. А.М. Гродзінський. — К.: Голов. ред. УРЕ, 1989. — 542 с.
3. Методика определения запасов лекарственных растений. — М.: ЦБНТИ Гослесхоза СССР, 1986. — 50 с.

Поступила 07.03.2000

ПОШИРЕННЯ І ЗАПАСИ ВИДІВ РОДУ THYMUS L. НА КРИВОРІЖЖІ

Т.Е. Бараєва

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Україна, Київ

Наведено результати вивчення еколого-ценотичних особливостей, поширення і запасів видів роду *Thymus* L. на Криворіжжі.

DISTRIBUTION AND RESERVES OF THE GENUS THYMUS L. SPECIES IN THE TERRITORY OF KRIVBASS

T.E. Baraeva

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The results of investigations in ecologic-cenotic peculiarities of the most widely distributed species of the genus *Thymus* L. in the territory of Krivbass are presented in the paper.